

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13172341

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM SOBRAL NO ESTADO DO CEARÁ NO BRASIL

Juscelino Sales^{1*}

*Autor de contato: juscelinochaves@hotmail.com

¹ Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Brasil

RESUMO

A Catedral de Nossa Senhora da Conceição foi construída no lugar mais alto da cidade na época e no seu entorno começou a se formar a cidade de Sobral na antiga fazenda que se chamava de Fazenda Caiçara, onde na época se criava muito gado (bovinos). O presente trabalho faz uma análise das manifestações patológicas na Catedral de Nossa Senhora da Conceição localizada na cidade de Sobral no Estado do Ceará no Brasil. Para realizar este trabalho foram feitas visitas *in loco* a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde foram diagnosticadas as manifestações patológicas através de uma inspeção visual. Foi possível concluir que a edificação apresentou poucas manifestações patológicas principalmente porque houve uma manutenção geral no ano de 2013 na edificação. Dentre as manifestações patológicas encontradas estão o descascamento (desgaste) da superfície dos tijolos (ladrilhos) cerâmicos expostos à vista, deslocamento do revestimento (argamassa e pintura) de parede, cupins etc.

Palavras-chave: Catedral de Nossa Senhora da Conceição; manifestações patológicas; desgaste; cupins.

ABSTRACT

The Cathedral of Nossa Senhora da Conceição was built on the highest place in the city at the time and around it began to form the city of Sobral in the old farm called Fazenda Caiçara, where a lot of cattle (cattle) were raised at the time. The present work analyzes the pathological manifestations in the Cathedral of Nossa Senhora da Conceição located in the city of Sobral in the State of Ceará in Brazil. To carry out this work, on-site visits were made to the Cathedral of Nossa Senhora da Conceição, where pathological manifestations were diagnosed through a visual inspection. It was possible to conclude that the building showed few pathological manifestations mainly because there was a general maintenance in the year 2013 in the building. Among the pathological manifestations found are the peeling (wear) of the surface of the ceramic bricks (tiles) exposed to the view, displacement of the coating (mortar and paint) on the wall, termites etc.

Keywords: Cathedral of Nossa Senhora da Conceição; pathological manifestations; wear; termites.

1. INTRODUÇÃO

Quase 100% das antigas cidades brasileiras começaram a serem construídas no entorno da Igreja Matriz (MAUZQUI, 2024). Esse fato decorre da predominância quase total da população pertencente a Igreja Católica, valendo ressaltar também que as igrejas eram construídas nas partes mais altas da cidade, como é o caso da Catedral de Nossa Senhora da Conceição na cidade de Sobral.

As manifestações patológicas nas edificações, de uma maneira geral devem ser estudadas. As manifestações patológicas em um patrimônio histórico devem ser estudadas com maior ênfase, pois as edificações históricas devem ser preservadas porque elas contam a história e a cultura de um povo.

As edificações no Brasil apresentam uma série de manifestações patológicas decorrentes de falhas de manutenção e da falta de recursos para realizá-las e isso corre principalmente em edificações de órgãos públicos e em edificações de patrimônio histórico como as antigas igrejas católicas.

Muitas das igrejas católicas antigas no Brasil são tombadas pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como é o caso da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral.

A preservação e reabilitação dos patrimônios históricos, salvam sua história, preservam suas memórias para a sua comunidade e evita-se a deterioração dos edificadados, enaltecendo a sustentabilidade dessas edificações, as vezes esquecidas, e que devem ser mais valorizadas culturalmente (SILVA, 2021).

As manifestações patológicas nas edificações são muito comuns de se encontrar em meio à construção civil, sendo visíveis a olho nu, podendo prejudicar a saúde dos habitantes, do meio ambiente e comprometer a vida útil da estrutura. Com isso é necessária a análise de grau de risco da edificação, podendo ser do nível mínimo ou médio, chegando até o crítico, onde, no grau de risco crítico a casa apresenta o aumento exagerado no custo de manutenção e reparo (ANDRADE, 2020).

O avanço no estudo das manifestações patológicas nas construções está possibilitando aos diversos setores envolvidos na construção de edificações a correta atuação na correção dos problemas apresentados pelas estruturas antigas visando estender a vida útil destas edificações. Além de demonstrar que a durabilidade das estruturas deve ser tratada por todos estes setores, seja no desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e estruturais, na melhoria e escolha dos materiais, processos de execução, fiscalização, procedimentos de manutenção e inspeção das estruturas (CARNEIRO, 2020).

Para evitar os danos das manifestações patológicas a longo prazo em uma edificação, a melhor opção é investir na etapa da execução, realizando em sondagens para localizar o lençol freático e identificar o tipo de solo do local, compactando o solo, impermeabilizando vigas baldrames e áreas molhadas, entre outros. Portanto, após a construção finalizada é mais difícil encontrar soluções duráveis para as patologias que surgiram, por conta de falhas técnicas na hora da execução (ANDRADE, 2020).

Pesquisadores fizeram uma análise modal da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma construção histórica pertencente ao patrimônio histórico do município de Aracati-CE e caracterizaram a estrutura sob simulação dinâmica computacional (PINTO, 2020).

As manifestações patológicas se dão pelas construções, apesar da denominação de imóveis, “trabalharem” durante toda sua vida útil. As edificações apresentam resultados que dependem dos materiais aplicados para sua concepção, das condições ambientais ao qual estão expostas, a técnica construtiva aplicada e fatores externos de uso. Portanto, mesmo com poucos anos de idade, todas

as construções precisam estar sujeitas a inspeções prediais, e, caso necessário, a obras terão problemas para fazer a manutenção (SILVEIRA, 2021).

Apenas uma avaliação visual já foi possível encontrar problemas, como infiltração em uma parede da Catedral da Sé de São Paulo, o piso inflado na Igreja Santo Antônio (na Praça do Patriarca) e a falta de restauro de pinturas artísticas nas paredes e no teto de diversas. Além disso, identificou-se que somente sete das igrejas tombadas têm Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) (MENGUE, 2019).

Pesquisadores encontraram várias manifestações patológicas na Catedral Metropolitana da cidade de Fortaleza no Brasil: Igreja da Sé, onde foi possível encontrar corrosão de armadura, ataque de fezes de pombos no concreto, nas paredes e pilares etc. (SALES, 2014).

A Igreja Nossa Senhora da Conceição, cuja sede atual é de 1910 e funcionou como catedral provisória de São Paulo entre 1930 e 1954 enfrenta dificuldades para se manter. Nela, danos no telhado impedem até tocar o sino. Mais do que isso, as obras de restauro realizadas aos poucos são focadas nas poucas áreas que não correm risco de infiltração (MENGUE, 2019).

O descolamento de revestimento de parede normalmente ocorre como consequência de outras manifestações patológicas, como infiltração e eflorescência. Também pode ocorrer em função de erros cometidos durante a pintura, como pintar sobre argamassa ainda fresca ou superfície suja (CARVALHO, 2020).

Segundo Soeiro (2020) as ações ambientais podem afetar as estruturas quanto ao seu desempenho, que dependendo da intensidade, mesmo que possua um grau pequeno, ao longo do tempo, alterar a durabilidade, a segurança e o comportamento estrutural, tornando a estrutura vulnerável. Sendo assim, a caracterização estrutural se torna de grande relevância no processo de conservação das edificações patrimoniais.

Pesquisadores proporam medidas que aumentam a estanqueidade da fundação de uma edificação com uso de impermeabilizante químico, manta asfáltica e complementos com ventilação e proteção mecânica nas ligações da rede hidrossanitária ao concreto da fundação (ROSA, 2022).

O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento das manifestações patológicas existentes na Catedral Nossa Senhora da Conceição localizada na cidade de Sobral no Estado Ceará, que começou a ser construída a mais de 242 anos atrás, ressaltando-se assim a importância e a necessidade de uma manutenção mais frequente, devido a importância cultural e religiosa da edificação para a cidade de Sobral, e que hoje é tombada pelo IPHAN.

A justificativa da importância do presente trabalho é fazer com que a edificação bicentenária tenha uma maior vida útil, detectando-se as manifestações patológicas para que se possa fazer logo o reparo e a manutenção corretiva dela, ou seja, assim que essas manifestações patológicas forem detectadas na edificação, seja feita logo a sua reabilitação.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado primeiramente através de uma pesquisa de cunho bibliográfico em artigos, monografias, sites, livro etc. Posteriormente foram feitas visitas *in loco* à edificação onde foram realizadas inspeções visuais para se detectar as manifestações patológicas existentes e

também foram feitos registros fotográficos das manifestações patológicas na Catedral Nossa Senhora da Conceição localizada na cidade de Sobral no Estado Ceará, sabendo-se que a edificação é tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e que qualquer intervenção para a realização da manutenção corretiva deve ser autorizada pelo IPHAN. Foram mostradas algumas causas das manifestações patológicas existentes na Catedral Nossa Senhora da Conceição.

3. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM SOBRAL

3.1. Origem da construção da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral

O processo de povoação e colonização do território de Sobral ocorreu a partir do criatório do gado, tendo como elemento central a consolidação da Fazenda Caiçara e a construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição. Foi ao redor desta primitiva capela que surgiu o primeiro núcleo habitacional do povoado. Em substituição a antiga capela começou a ser erguida em 1778 a atual Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Neste núcleo estão presentes alguns imóveis e monumentos que permitem contar a história da ocupação do nosso território, como a Casa do Capitão-Mor, e as transformações políticas, representada pelo prédio da Antiga Câmara e Cadeia (1848) e o monumento do pelourinho, relacionados à elevação de Sobral a categoria de Vila Distinta e Real de Sobral no ano de 1772 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 2018). A Catedral de Nossa Senhora da Conceição fica localizada próxima à margem do Rio Acaraú.

A cidade de Sobral que fica localizada na zona norte do Estado do Ceará, vem sofrendo recentemente ações ambientais com abalos sísmicos de baixa intensidade sendo assim os seus edifícios históricos como a Catedral de Nossa Senhora da Conceição (Catedral da Sé) podem sofrer danos gerando manifestações patológicas na edificação.

Toda edificação apresenta manifestações patológicas onde isso deve ter ocorrido devido as falhas na elaboração do projeto, ou pela má execução das obras (falha construtiva), ou os materiais que foram utilizados tem baixa qualidade e deve ter ocorrido devido à falta de manutenção.

As manifestações patológicas existentes na Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral vêm ocorrendo ao longo dos anos, porém a edificação vem sempre acompanhada de uma excelente manutenção corretiva. A edificação antes de ser bem executada foi elaborado um excelente projeto. Com a edificação foi construída com materiais de excelente qualidade para a época, isso também contribuiu para que a Catedral de Nossa Senhora da Conceição esteja em pé até hoje depois de mais de duzentos anos de sua construção. A Figura 1 mostra a Catedral de Nossa Senhora da Conceição com os bancos de madeira colocados em cima do patamar da igreja para os fiéis se sentarem durante a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, como também pode ser vista a cruz (cruzeiro) feita em aço que fica localizada sobre o antigo bloco feito de alvenaria estrutural onde foram retiradas as manifestações patológicas que existiam nele, conforme é mostrado na Figura 1

Figura 1 - Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

Fonte: Autor.

3. 2. Manifestações patológicas encontradas nas vistorias e inspeções realizadas na igreja

Antes de analisar as manifestações patológicas na Catedral Nossa Senhora da Conceição é importante saber que a edificação tem mais de 200 anos de existência. Na Figura 2 foi possível constatar a localização do antigo pelourinho do tempo da escravidão que fica na praça anexa ao patamar da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral. Peculiaridades da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral são encontradas mostrando o início da fundação da cidade de Sobral. Existe uma placa fixada no antigo pelourinho mostrando o início da cidade de Sobral. Entre as manifestações patológicas encontradas no antigo pelourinho foi possível encontrar destacamento da pintura como também manchamentos na sua parte superior.

Figura 2 - Antigo pelourinho e a Catedral Nossa Senhora da Conceição.

Fonte: Autor, 2019.

No ano de 2013 foi feita uma manutenção geral na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Na Figura 3 foi possível perceber destacamento da pintura e desprendimento de revestimento

argamassado na igreja, onde também pode ser visto os andaimes que foram utilizados para a pintura de toda a edificação que foi cercada por tapumes. Também o bloco que fica em frente à igreja onde é colocado sobre ele o crucifixo (cruzeiro) apresentava manifestações patológicas. O bloco foi construído de tijolos cerâmicos maciços e apresentava algumas patologias como o desprendimento do (reboco) revestimento argamassado, trincas, blocos cerâmicos expostos à vista etc.

Figura 3 - Destacamento da pintura e desprendimento de revestimento argamassado.

Fonte: Autor.

O piso interno da Catedral de Sobral foi feito com mosaicos (ladrilhos) coloridos muito antigos e com desenhos antigos. O piso veio importado da Europa e substituiu o piso (original) feito de ladrilhos de cerâmica vermelha que foram fabricados nas margens do Rio Acaraú, valendo ressaltar que a substituição do antigo piso foi feita antes de tombamento da edificação. Foi instalado mais recentemente na entrada das portas (batente) peças de granito. Já para o piso do patamar da igreja foram colocados outros tipos de produtos cerâmicos onde foi possível perceber o piso com uma série de manchas (Figura 4). Esses tipos de materiais cerâmicos do piso utilizado não são desde a inauguração da edificação, ou seja, mais recentes e por isso apresentam poucas manifestações patológicas.

Figura 4 - Piso interno feito com mosaicos (ladrilhos) coloridos muito antigos.

Fonte: Autor, 2019.

A Figura 5 mostra o primeiro piso (original) de dentro da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral que foi feito de tijolos cerâmicos maciços e que foram fabricados manualmente na margem do Rio Acaraú, apresentando riscos no piso devido ao ferrolho de abertura da porta da

igreja, onde também foi possível perceber um descascamento (desgaste) da superfície dos tijolos (ladrilhos) cerâmicos expostos à vista. Vale ressaltar que os (ladrilhos) cerâmicos faz parte do piso original da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral, e a argila que foi utilizada na fabricação dos ladrilhos cerâmicos do piso da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral não possuem cloreto de sódio (NaCl).

Figura 5 - Piso (original) de dentro da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, com descascamento (desgaste) da superfície dos tijolos.

Fonte: Autor, 2019.

O deslocamento do revestimento (argamassa e pintura) da parede (fachada) da Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Sobral foi detectado próximo a porta de madeira, onde foi possível perceber partes da tinta branca no piso na entrada da edificação. Também é possível perceber na Figura 6 que a igreja apresenta locais onde o reboco e a pintura estão degradados. Pouco tempo antes da atual inspeção visual, tinha sido feita uma intervenção de manutenção geral na edificação inclusive em toda as fachadas com verba IPHAN (*Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*).

Figura 6 - Reboco e a pintura estão degradados.

Fonte: Autor, 2019.

A Catedral da Sé (Catedral Nossa Senhora da Conceição) da cidade de Sobral possui vitrais cuja armadura é feita de aço carbono. Na Figura 7 foi possível perceber que devido à corrosão da armadura de aço do vitral que escorreu sobre a parede devido à chuva parte da ferrugem (óxido de ferro) sobre a parede externa da igreja. Dentre as manifestações patológicas existentes na Catedral Nossa Senhora da Conceição foi possível detectar o destacamento do reboco da parede com cerca de 10

cm de diâmetro que deixou o bloco cerâmico exposto à vista, onde o fato ocorreu na parede acima de uma das portas da igreja e abaixo de um dos vitrais (Figura 7).

Figura 7 - Destacamento do reboco da parede com cerca de 10 cm de diâmetro.

Fonte: Autor, 2019.

A Figura 8 mostra uma obra (peça) toda lapidada feita de mármore que está localizada e fixada na parede interna da igreja, do lado esquerdo do altar onde se celebra a Santa Missa. Esse equipamento veio importado da Europa e possui duas torneiras feitas de ferro fundido fixadas na boca de uma escultura de um animal. As torneiras eram utilizadas para os fiéis receberem a água que era benta pelo sacerdote. A água era colocada na parte superior do equipamento. Foi possível perceber que o equipamento estava desativado, porém está muito conservado sem apresentar quase nenhuma manifestação patológica. Somente a torneira do lado esquerdo apresenta regiões mais escura ocasionada pela corrosão da torneira devido a própria umidade, pois no local passa água. Já a parte em granito só apresenta alguns desgastes devidos os fiéis passarem a mão ao longo dos anos.

Figura 8 - Peça toda lapidada feita de mármore com desgaste.

Fonte: Autor, 2019.

A última manutenção tinha sido feita no ano de 2013 e a partir do ano de 2019 foram encontradas as atuais manifestações patológicas.

Foi possível perceber na Figura 9 que o pilar da fachada da Catedral da Sé (Catedral Nossa Senhora da Conceição) como também a parede de vedação apresentou as manifestações patológicas do destacamento do reboco, onde parte argamassa foi retirada, deixando os tijolos (blocos) cerâmicos maciços expostos à vista.

A causa dos tijolos (blocos) cerâmicos apresentarem uma certa degradação foi devido esses blocos cerâmicos possuírem uma maior quantidade de sal (NaCl) na argila que foi utilizada na sua fabricação.

Também foi possível perceber a existência de trincas em uma das portas principais de entrada da Catedral da Sé. As manifestações patológicas foram detectadas em uma área de cerca de 1,5 m² da fachada principal da edificação (Figura 9). Vale ressaltar que a Catedral da Sé (Catedral Nossa Senhora da Conceição) possui uma estrutura que foi construída através do método da alvenaria estrutural com blocos cerâmicos maciços.

A principal causa o deslocamento da argamassa da parede de alvenaria da Catedral Nossa Senhora da Conceição (Catedral da Sé de Sobral) foi o tipo de argamassa empregado.

Descolamentos e deslocamentos estão diretamente ligados à falta de aderência do revestimento à base. Influenciam para ocorrência da situação as características da superfície, o tipo de argamassa empregado, o processo de execução e as condições climáticas (AECweb, 2023).

Figura 9 - Pilar da fachada e parede de vedação com destacamento do reboco.

Fonte: Autor.

Dentro da Catedral da Sé (Catedral Nossa Senhora da Conceição) mais precisamente no local de acesso à torre da edificação, saindo da nave central, as manifestações patológicas encontradas foi o descolamento da pintura como também grande quantidade de cupins (Figura 10). O cupim na edificação analisada é uma manifestação patológica que existe principalmente nas edificações antigas como é o caso da Catedral da Sé (Catedral Nossa Senhora da Conceição), e ele compromete a estrutura da edificação.

As árvores infestadas por cupins subterrâneos são focos de dispersão a outras árvores saudáveis e construções adjacentes. As reinfestações de edificações podem ser oriundas de árvores infestadas, sendo que a ocorrência inversa edificação-árvore também é verdadeira (AUGUSTO, 2008).

Figura 10 - Destacamento da pintura como também grande quantidade de cupins.

Fonte: Autor.

A Figura 11 parte da edificação que é chamada de pináculo onde sobre ela existe uma cruz construída de granito, onde foi perceber a existência das manifestações patológicas do destacamento do reboco, como também as manifestações patológicas do destacamento de tinta à base de cal, onde essas manifestações patológicas ocorreram por causa das chuvas que ocorreram sobre o pináculo da igreja. Foi possível perceber a existência de pombos, pois essas aves colocam suas fezes sobre a alvenaria e nessas fezes é encontrada a ureia que ataca argamassa e a pintura da edificação.

Figura 11 - Pináculo onde sobre ele existe uma cruz com destacamento do reboco e destacamento de tinta.

Fonte: Autor.

3.3. Apresentação dos levantamentos realizados.

Foi elencado no quadro ilustrativo abaixo (Quadro 1) quais as principais manifestações patológicas encontradas e também foi colocada uma breve explanação de como podem proceder para o reparo e manutenção corretiva das manifestações patológicas.

Quadro 1 - Principais manifestações patológicas encontradas e como podem proceder para o reparo e manutenção corretiva delas.

<i>Manifestações patológicas</i>	<i>Procedimento de manutenção corretiva</i>
----------------------------------	---

Descascamento de tinta	Executar uma nova pintura
Destacamento da argamassa das paredes	O revestimento (argamassa) precisa ser removido e executado novamente
Cupins	Utilizar vinagre e pintura da parede
Corrosão	Utilizar anodos de sacrificio
Descascamento (desgaste) da superfície dos tijolos cerâmicos do piso	Limpar e impermeabilizar os ladrilhos cerâmicos

4. CONCLUSÃO

Depois de feita a inspeção visual e os registros fotográficos da Catedral de Nossa Senhora da Conceição foi possível concluir que existiam poucas manifestações patológicas na edificação, onde o fato ocorreu principalmente por ter sido feita uma profilaxia (manutenção preventiva) no ano de 2013 onde foram corrigidas as diversas manifestações patológicas que existiam anteriormente.

Foi possível concluir que a existência das atuais manifestações patológicas na Catedral de Nossa Senhora da Conceição (Igreja da Sé) acontece devido principalmente à idade da edificação (começou a ser construída no ano de 1778).

A edificação foi bem projetada, foi bem executada e utilizou matérias de qualidade em sua construção como também a manutenção foi bem-feita ao longo dos anos de sua existência, ressaltando-se que antes de ser tombada a manutenção da edificação era feita pela Igreja Católica, ou seja, pela Diocese de Sobral.

As manifestações patológicas na Catedral de Nossa Senhora da Conceição vêm sempre aparecendo mesmo sendo feita a manutenção regular da edificação. As manifestações patológicas mais encontradas foram o descascamento de tinta, destacamento da argamassa das paredes, desgaste da superfície dos tijolos (ladrilhos) cerâmicos, cupins, desgaste do mármore, corrosão etc.

REFERÊNCIAS

AECweb. **Manifestações patológicas associadas à argamassa de revestimento**. 2023. Disponível em: <<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/manifestacoes-patologicas-associadas-a-argamassa-de-revestimento/16459>>. Acesso em: 1 mai. 2024.

AUGUSTO, A. L. O. **Ocorrência de cupins subterrâneos em edificações situadas em regiões arborizada no bairro da Vila Mariana e não arborizada no bairro do Campo Belo na Cidade de São Paulo, SP**. Monografia. Curso de Especialização em Etnologia. Universidade Estadual Paulista. Rio Claro. 2008.

ANDRADE, P. R. S., SILVA, L. B., SOTERO, C. S. **Estudo de patologias em uma residência térrea**. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. ano 05, ed. 10, vol. 17, pp. 158-172. ISSN: 2448-0959. 2020. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/residencia-terrea>>. Acesso em: 07 mai. 2021.

CARNEIRO, R. R. **Análise de manifestações patológicas na Igreja Menino Deus em Sobral-CE**. Monografia. Curso de Engenharia Civil. Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Sobral. 2020.

CARVALHO, M. (2020). **Patologias na Construção Civil – Tipos e Causas**. Disponível em: <<https://carluc.com.br/manutencao-predial/patologias-na-construcao-civil/>>. Acesso em: 07 mai. 2021.

MATUZAQUI, C. E. S., PASTORE, H.; LIMA, J. E. A. (2024). **Porque as igrejas católicas são sempre localizadas em pontos mais centralizados das cidades enquanto outras igrejas são mais periféricas, isso não dá uma vantagem geográfica para o catolicismo?** Disponível em: <<https://pt.quora.com/Porque-as-igrejas-cat%C3%B3licas-s%C3%A3o-sempre-localizadas-em-pontos-mais-centralizados-das-cidades-enquanto-outras-igrejas-s%C3%A3o-mais-perif%C3%A9ricas-isso-n%C3%A3o-d%C3%A1-uma-vantagem-geogr%C3%A1fica-para-o>>. Acesso em: 30 mai. 2024.

MENGUE, P. **Degradação e abandono ameaçam igrejas históricas no centro de São Paulo**. Jornal O Estado de S. Paulo. 2019. Disponível em: <<https://saopaulo.estadao.com.br/noticias/geral,degradacao-e-abandono-ameacam-igrejas-historicas-no-centro-de-sao-paulo,70002825276>>. Acesso em: 12 mai. 2019.

PINTO, M. F. *et al.* (2020). **Análise dinâmica da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Aracati-CE**. (Org) Marinho, J. L. A; Mesquita, E. F. T. Patologia das edificações - manifestações nas edificações e no patrimônio histórico. 1. ed. São Paulo: Leud. v. 1. p 201-211.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. **Placa Praça da Catedral da Sé - Igreja Matriz**. Sobral. 2018.

ROSA, A. L et al. **Prevenção à presença de umidade na alvenaria**. Revista Eletrônica de Engenharia Civil. 173-184. Vol-18, n° 2. 2022.

SALES, J. C., SANTOS, M. W. L. C., BRANDÃO, F. S., BRAGA, W. A., LAUREANO, N. S. P. (2014). **Patologias na Catedral Metropolitana da cidade de Fortaleza no Brasil: Igreja da Sé**. X International Congress about Pathology and Structures Rehabilitation – CINPAR 2014. Santiago. Chile.

SILVA, J. L. B. *et al.* **Anamnese e gestão de reabilitação em patrimônio: Estudo de caso do patrimônio histórico do município de Curvelo/MG**. XVII CINPAR 2021: Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação das Construções XVII. Online. 2021.

SILVEIRA, F. F. F. **Patologia na construção civil: um estudo de caso das principais manifestações patológicas em prédios públicos do município de Cruz-Ce**. Projeto de Graduação (Curso de Engenharia Civil) - Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sobral. 2021.

SOEIRO, A. R., Araújo, C. G., MESQUITA, E. F. T. (2020). **Caracterização dinâmica da Igreja Da Expectação em Icó, Ceará**. (Org) Marinho, J. L. A; Mesquita, E. F. T. Patologia das edificações - manifestações nas edificações e no patrimônio histórico. 1. ed. São Paulo: Leud. v. 1. p 223-233. 2020.